

www.bjisrd.com

Chet Tilini O'rganishdagi Zamonaviy Metodlar

Ro'zmetova Dilnora Shavkat qizi,

O'zDJTU 2-kurs magistratura bosqichi talabasi, Lingvistika: fransuz tili yo'nalishi

Raximova Gulsanam Ashirbekovna,

Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri, filologiya fanlari doktori (PhD), dotsent

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada til o'rganishning avfzalliklari, til o'rganishdagi metodlar va vositalar haqida yoritib o'tildi.*

***Kalit so'zlar:** Xorijiy tillar, kompetensiya, innovatsion texnologiya, sun'iy intellekt, metod, til o'rganuvchilar.*

Til odamlar o'rtasidagi aloqa vositasi hisoblanadi. Tilning rivojlanishida insoniyatning o'rni juda katta. Til- millatning ko'zguvidir. Tilning rivojlanishi- davlatning sanoat, iqtisodiyot va turizimning rivojlanishi bilan bog'liq. Bugungi kunda texnologiyalarning rivojlanishi bilan bir qatorda til o'rganish ommalashdi. Insonlar o'rtasida bir qancha til o'rganish ommalashdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Til o'rganish insonni fikrlash doirasini kengaytirish bilan bir qatorda, do'stlar orttirish, turli xil millatlarning ma'daniyati va butun dunyoda yuz berayotgan voqealar haqida ma'lumot olishda vosita bo'la oladi.

Respublikamiz ta'lim tizimini isloh qilishda xorijiy tajribalarga asoslangan xalqaro standartlarga mos keluvchi o'quv dasturlari ishlab chiqilishi oliy pedagogik ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga asos bo'ldi. Darhaqiqat, O'zbekiston sharoitida milliy mentalitetimiz, urf-odatlarimizni inobatga olgan holda xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini tubdan isloh qilish davr talabidir. Bu borada 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida mamlakatimizda — ...ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy qilish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, ilmiy va innovatsion yutuqlarni amaliyotga joriy qilishning samarali mexanizmlarini yaratish, kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart- sharoitlarni yaratish, har bir oliy ta'lim muassasasi jahonning yetakchi ilmiys-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari

oʻrnatishi va talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, yoshlar auditoriyasi bilan ish olib borishda interfaol usullardan samarali foydalanish, ularga chet tilidan sifatli taʼlim bera olish, oliy taʼlim darajasini namunali bosqichga olib chiqish va tubdan takomillashtirish asosiy vazifalar sifatida belgilandi. Taʼlim jarayonida saralangan yaʼni mavzuga, til oʻrganuvchining yoshi, bilim tajribasi, dunyoqarashini hisobga olgan holda tanlangan zamonaviy axborot va zamonaviy innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish orqali taʼlim sifati va samaradorligini oshirishga erishiladi. Texnologik vositalardan foydalanish til oʻrganishning oʻqish, yozish, tinglab tushunish va gapirish kabi faoliyat turlarini egallashda qoʻl keladi. Masalan, tinglab tushunish koʻnikmasini rivojlantirishni kompyuter, smartbord, playerlar yordamisiz tasavvur qilish qiyin. Maʼlumki, tinglab tushunish jarayoni til oʻrganishning eng muhim jihatlaridan biri boʻlib, bunda talaba bir paytning oʻzida soʻzlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, soʻz boyligi hamda uning maʼnolariga eʼtibor berishi talab qilinadi.

Xorijiy tilni zamonaviy texnologiyalardan foydalanib oʻrgatish va oʻrganish eng qulay usullardan biri hisoblanadi. Chet tillarini oʻrganishda bir qancha zamonaviy metodlar mavjud. Zamonaviy texnologiyalar rivoji sabab chet tilini insonlar tezda oʻrganyapti. Rivojlanish sabab chet tilini insonlar tez va oson hech qancha mablagʻ sarflamasdan oʻqituvchisiz oʻrganyaptilar, shu bilan birga bu texnologiyaning rivojlanishi koʻplab salbiy omillarni keltirib chiqaradi. Masalan; inson vaqtini behuda narsalarga sarflashi, miyyasini boshqa foydasiz narsalar bilan toʻldirishi bunga misol boʻla oladi.

Til oʻrganishda bir qancha interaktiv metodlar mavjud. Masalan; turli pragrammalarda test va audiolar eshitib ham lugʻat boyligini, ham eshitish koʻnikmasini shakllantirish mumkin. Tilni rivojlantirish gapirish orqali boʻladi, koʻproq oʻquvchilar bilan muloqot qilish ham samarali vositadir. Boʻsh vaqtda internetda qiziqarli podcast, multfilm va kinolar koʻrish eng samarali vositadir.

Kundalik hayotda foydalanadigan soʻzlarni oʻrganilayotgan chet tilida aytish orqali ham tezroq til oʻrganish mumkin. Sunʼiy intellektning rivoji sabab oʻrganuvchilar oʻzlari qiziqqan savollarga sunʼiy intellekt bilan muloqot qilgan holda barham berishlari mumkin. Til oʻrganishdagi yana bir vosita bu-takrorlash. Bekorga xalq tilida “Takrorlash-bilimning onasidir ” deyilmagan. Oʻrganuvchilar qanchalik koʻp oʻrgangan narsalarini takrorlab, boshqa oʻrganuvchilarga oʻrgatsa bilimi mustahkamlanadi. Taʼlim jarayonida saralangan yaʼni mavzuga, til oʻrganuvchining yoshi, bilim tajribasi, dunyoqarashini hisobga olgan holda tanlangan zamonaviy axborot va zamonaviy innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish orqali taʼlim sifati va samaradorligini oshirishga erishiladi. Endi til oʻrgatish jarayonining ajralmas qismi – oʻyin xususida qisqacha toʻxtalib oʻtsak. Oʻyin til oʻrganishdagi eng qulay vositalardan biri hisoblanadi. Uning afzalligi shundaki, u til oʻrganuvchidagi kognitiv jarayonni taʼminlaydi, ogʻzaki nutq koʻnikma va malakalarini rivojlantiradi, shaxsning ijtimoiylashuviga olib keladi. Oʻyin orqali xilma-xil interaktiv usullardan foydalaniladi. Bugungi kunda taʼlim maskanlarida interfaol oʻyinlar orqali dars oʻtish anʼanaga aylanib bormoqda. Maʼlumki, darsning turli xil oʻyinlar asosida oʻtilishi oʻquvchi-talabalarning oʻz imkoniyatlarini, iqtidorini namoyish etishini, diqqatni jamlash, bilim va koʻnikmalarini oson va quvnoq yoʻlda oshirishlarini taʼminlaydi. Tilni toʻrtta kompetensiya orqali oʻrganish yaʼni oʻqib tushinish, eshitib tushinish, yozish va gapirish koʻnikmlari oʻrganilayotgan tilni mukammal oʻrganib, eshitish va gapirish koʻnikmalarini shakllantiradi, bu esa shu til vakillari bilan bemalol muloqot qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha

2. Harakatlar strategiyasi to'g'risida/ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda.